

Poland

3 fala badań – 2023

Wiek

Badania przeprowadzono w 10 szkołach i wzięło w nich udział 729 młodych ludzi.

Płeć

Sytuacja materialna rodziny

57% badanej młodzieży deklaruowało, że bardzo dobrze potrafi wykonać czynności związane z obsługą technologiczną i operacyjną mediów cyfrowych, ale tylko 44% - czynności związane z wyszukiwaniem informacji.

Samoocena umiejętności rośnie wraz z wiekiem badanych. We wszystkich kategoriach chłopcy oceniają swoje umiejętności wyżej niż dziewczęta.

Wiedza cyfrowa*

Średnia poprawnych odpowiedzi w zakresie posiadanej wiedzy cyfrowej wynosi 54%. Chłopcy nieco częściej niż dziewczęta udzielali prawidłowych odpowiedzi.

* Respondenci odpowiedzieli na zestaw pytań mających na celu sprawdzenie ich aktualnej wiedzy na temat działania internetu i technologii cyfrowych.

Jak wzrasta poziom alfabetyzmu cyfrowego u nastolatków biorących udział we wszystkich trzech falach badań (261 badanych)?

W 2023 r. najwyższy poziom uczniowie osiągnęli w wymiarze komunikacji i interakcji (57%). Najniższy poziom (44%) wyszukiwania informacji i nawigacji. Największa różnica pomiędzy pomiarem początkowym a końcowym (o 9 punktów procentowych) jest w przypadku tworzenia treści cyfrowych.

Komunikacja i interakcja

Tworzenie treści cyfrowych

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Alfabetyzm cyfrowy* to połączenie umiejętności cyfrowych i wiedzy na temat działania internetu i technologii.

*Poziomy alfabetyzmu cyfrowego stanowią połączenie samodzielnie wskazanych umiejętności wysokiego poziomu i poprawnych odpowiedzi w zakresie poszczególnych elementów wiedzy. W przypadku umiejętności technologicznych i operacyjnych nie można było uwzględnić alfabetyzmu cyfrowego ze względu na brak elementów wiedzy.

Alfabetyzm cyfrowy wzrasta wraz z wiekiem. Chłopcy wykazują wyższy poziom w zakresie operacyjnego korzystania z technologii cyfrowych (57%) w porównaniu do dziewcząt (47%), wyższy poziom umiejętności cyfrowych (56% do 45%) i wyższy poziom wiedzy (60% do 56%).